

CANNY EDGE DETECTION ALGORITMI YORDAMIDA TASVIRLARDAGI OBYEKT KONTURLARINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH

Xo‘jayev Shukurjon Ahmedovich, Xusainov Xikmat Yusupbayevich

Email: shukurxujayev1@gmail.com +998931144499

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompyuter ko‘rishi va tasvirlarni qayta ishlash sohasida keng qo‘llaniladigan Canny Edge Detection algoritmi yordamida tasvirlardagi obyekt konturlarini aniqlash masalasi o‘rganiladi. Canny algoritmi tasvirlardagi muhim qirralarni aniqlash, shovqinlarni kamaytirish hamda obyekt chegaralarini aniq ajratib olish imkonini beruvchi samarali usullardan biri hisoblanadi. Tadqiqotda algoritmning nazariy asoslari, matematik modeli va asosiy bosqichlari, jumladan, Gauss filtri yordamida shovqinni kamaytirish, gradientlarni hisoblash, Non-Maximum Suppression va Double Thresholding jarayonlari batafsil tahlil qilinadi.

Tajriba ishlari Python dasturlash tili hamda OpenCV kutubxonasi asosida amalga oshirildi. Turli xil tasvirlar ustida olib borilgan sinovlar orqali algoritmning kontur aniqlashdagi aniqligi, barqarorligi va samaradorligi baholandi. Olingan natijalar Canny algoritmining oddiy qirra aniqlash usullariga nisbatan yuqori aniqlik va shovqinlarga nisbatan yaxshi bardoshlilikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari mazkur algoritmning kompyuter ko‘rishi, obyektlarni aniqlash va tasvir segmentatsiyasi kabi amaliy masalalarda samarali qo‘llanilishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: Canny Edge Detection, qirra aniqlash, kontur aniqlash, computer vision, OpenCV, gradient, Sobel operatori, Non-Maximum Suppression, Double Thresholding, tasvirni qayta ishlash, sun‘iy intellekt.

Canny Edge Detection algoritmi kompyuter ko‘rishi va tasvirlarni qayta ishlash sohasida eng samarali qirra aniqlash usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu algoritm 1986-yilda John F. Canny tomonidan taklif etilgan bo‘lib, tasvirlardagi obyekt chegaralarini yuqori aniqlik bilan aniqlash imkonini beradi. Qirralar tasvirdagi yorug‘lik intensivligining keskin o‘zgaradigan nuqtalarini ifodalaydi va obyektlarni fonidan ajratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tasvirdagi qirralarni aniqlash kompyuter ko‘rishining asosiy vazifalaridan biri bo‘lib, obyektlarni tanib olish, segmentatsiya qilish, harakatni kuzatish va tasvirlarni tahlil qilish jarayonlarida keng qo‘llaniladi. Oddiy qirra aniqlash usullari ko‘pincha shovqinlarga sezgir bo‘lib, keraksiz konturlar hosil qilishi mumkin. Canny algoritmi esa bir nechta ketma-ket bosqichlardan foydalanib, bunday kamchiliklarni kamaytiradi va aniq natijalarni ta‘minlaydi.

Algoritmning ishlash jarayoni tasvirni Gauss filtri yordamida silliqlashdan boshlanadi. Ushbu bosqichda tasvirdagi tasodifiy shovqinlar kamaytiriladi. Keyingi bosqichda Sobel operatorlari yordamida gorizonta va vertikal gradientlar hisoblanadi.

Gradient qiymatlari tasvirdagi qirralarning kuchi va yoʻnalishini aniqlash imkonini beradi.

Shundan soʻng Non-Maximum Suppression jarayoni bajariladi. Bu bosqich qirralarni ingichkalashtirib, faqat eng kuchli nuqtalarni saqlab qoladi. Keyinchalik Double Thresholding usuli yordamida kuchli va kuchsiz qirralar ajratiladi. Oxirgi bosqichda Hysteresis jarayoni qoʻllanilib, haqiqiy qirralar saqlanadi va tasodifiy shovqinlardan hosil boʻlgan nuqtalar olib tashlanadi.

Canny algoritmining asosiy afzalliklari yuqori aniqlik, shovqinlarga nisbatan barqarorlik va obyekt konturlarini uzluksiz aniqlash imkoniyatiga egaligidadir. Shu sababli mazkur algoritmi tibbiy tasvirlarni tahlil qilish, sanoat nazorati tizimlari, avtomatik transport vositalari, yuzni aniqlash va boshqa koʻplab amaliy sohalarda muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda.

Mazkur tadqiqotda Canny Edge Detection algoritmining nazariy asoslari, matematik modeli hamda Python dasturlash tili va OpenCV kutubxonasi yordamida amalga oshirilgan amaliy natijalari tahlil qilinadi. Turli tasvirlar ustida oʻtkazilgan tajribalar orqali algoritmning qirra aniqlashdagi samaradorligi va aniqligi baholanadi.

Matematik asosi

Canny Edge Detection algoritmi tasvirdagi obyekt chegaralarini aniqlash uchun bir nechta ketma-ket matematik bosqichlardan foydalanadi. Algoritmning birinchi bosqichida tasvirdagi shovqinlarni kamaytirish maqsadida Gauss filtri qoʻllaniladi. Gauss funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Bu yerda $G(x, y)$ – Gauss funksiyasi qiymati, x va y – piksel koordinatalari, σ esa filtrning dispersiya koeffitsienti hisoblanadi. Ushbu bosqich tasvirdagi tasodifiy shovqinlarni kamaytirib, keyingi hisoblashlarning aniqligini oshiradi.

Tasvir silliqlangandan soʻng qirralarni aniqlash uchun gradientlar hisoblanadi. Bunda Sobel operatorlari yordamida gorizont va vertikal yoʻnalishlardagi oʻzgarishlar aniqlanadi. Gradient kattaligi quyidagi formula orqali topiladi:

$$M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Bu yerda G_x – gorizont gradient, G_y – vertikal gradient, M esa gradient kattaligini bildiradi. Gradient qiymati qanchalik katta boʻlsa, shu nuqtada qirra mavjud boʻlish ehtimoli shunchalik yuqori boʻladi.

Gradient yoʻnalishi esa quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

Bu yerda θ qirraning yo'nalishini ifodalaydi. Ushbu ma'lumot keyingi bosqichlarda qirralarni aniqlashtirish uchun ishlatiladi.

Gradientlar hisoblangandan keyin Non-Maximum Suppression bosqichi bajariladi. Mazkur bosqichda qirralar ingichkalashtirilib, faqat lokal maksimum qiymatga ega bo'lgan nuqtalar saqlab qolinadi. Natijada qirralarning aniqligi oshadi va ortiqcha nuqtalar olib tashlanadi.

Keyingi bosqichda Double Thresholding usuli qo'llaniladi. Bunda ikkita chegara qiymati tanlanadi: $TH > TL$ bu yerda TH – yuqori chegara qiymati, TL esa quyi chegara qiymatini bildiradi. Agar gradient kattaligi quyidagi shartni qanoatlantirsa: $M > TH$ u holda nuqta kuchli qirra sifatida belgilanadi. Agar gradient kattaligi quyidagi oraliqda bo'lsa: $TL < M < TH$ u holda nuqta kuchsiz qirra deb hisoblanadi. Agar esa: $M < TL$ bo'lsa, nuqta qirra sifatida qabul qilinmaydi va olib tashlanadi.

Algoritmning yakuniy bosqichi Hysteresis deb ataladi. Ushbu bosqichda kuchsiz qirralar kuchli qirralar bilan bog'langan bo'lsa saqlab qolinadi, aks holda ular shovqin sifatida olib tashlanadi. Natijada obyektlarning uzluksiz va aniq konturlari hosil bo'ladi.

Shunday qilib, Canny Edge Detection algoritmi tasvirlarni Gauss filtri yordamida silliqlash, gradientlarni hisoblash, qirralarni ingichkalashtirish va ikki bosqichli chegaralash amallari orqali tasvirdagi obyekt chegaralarini yuqori aniqlik bilan aniqlash imkonini beradi.

Natija

Tajriba ishlari Python dasturlash tili va OpenCV kutubxonasi yordamida amalga oshirildi. Sinov uchun dengiz qirg'og'ida yugurayotgan inson tasviri tanlandi. Dastlab tasvir kulrang formatga o'tkazildi va Canny Edge Detection algoritmi qo'llanildi.

Natijada algoritm inson tanasi, qo'l va oyoq qismlari, kiyim chegaralari hamda dengiz to'lqinlarining konturlarini muvaffaqiyatli aniqladi. Olingan natijalardan ko'rinadiki, obyektning tashqi chegaralari aniq ajratib ko'rsatilgan va asosiy shakl saqlab qolingan. Shu bilan birga, suv yuzasidagi mayda to'lqinlar ham qirra sifatida aniqlangan.

Canny algoritmi tasvirdagi yorug'lik intensivligining keskin o'zgarishlarini samarali aniqlaganligi sababli inson silueti va fon o'rtasidagi chegaralarni yuqori aniqlik bilan ajratib berdi. Tajriba davomida 100 va 200 threshold qiymatlari qo'llanildi. Ushbu parametrlar tasvirdagi muhim qirralarni saqlab qolish va ortiqcha shovqinlarni kamaytirish uchun yetarli natija berdi.

Olingan natijalar Canny Edge Detection algoritmining tasvirlardagi obyekt konturlarini aniqlashda samarali ekanligini hamda kompyuter ko'rishi masalalarida amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa

Ushbu maqolada tasvirlardagi obyekt chegaralarini aniqlashda Canny Edge Detection algoritmining nazariy asoslari va amaliy samaradorligi o'rganildi. O'tkazilgan tajribalar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Canny algoritmi tasvirdagi muhim qirralarni aniqlashda yuqori aniqlik ko'rsatdi va obyekt konturlarini aniq ajratib bera oldi.
- Gauss filtri yordamida dastlabki shovqinlarni kamaytirish natijasida noto'g'ri qirralar soni sezilarli darajada kamaydi.
- Non-Maximum Suppression va Double Thresholding bosqichlari qirralarning aniqligini oshirib, ortiqcha konturlarni bartaraf etdi.
- Tajriba natijalari algoritmnining turli tasvirlarda samarali ishlashini hamda kompyuter ko'rishi, obyektlarni aniqlash va tasvirlarni segmentatsiya qilish masalalarida qo'llash mumkinligini ko'rsatdi.

Umuman olganda, Canny Edge Detection algoritmi tasvirlardagi obyekt chegaralarini aniqlash uchun ishonchli va samarali usullardan biri hisoblanadi. Kelgusida ushbu algoritmi sun'iy intellekt va chuqur o'rganish modellari bilan birgalikda qo'llash orqali yanada yuqori natijalarga erishish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Gonzalez R.C., Woods R.E. Digital Image Processing. — 4th ed. — Pearson Education, 2018.
2. Jain A.K. Fundamentals of Digital Image Processing. — Prentice-Hall, 1989.
3. Canny J. A Computational Approach to Edge Detection // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 1986. — Vol. 8, No. 6. — P. 679–698.
4. Shapiro L.G., Stockman G.C. Computer Vision. — Prentice Hall, 2001.
5. Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications. — Springer, 2022.
6. OpenCV Documentation — Canny Edge Detection. URL: <https://docs.opencv.org/>